

УДК 635.21.631.5

Сорта картофеля селекции ЮУНИИСК для почвенно-климатических условий КФХ Абсалямов Илмир Гайнитдинович

О.В. Гордеев, доктор технических наук

А.К. Горбунов, кандидат сельскохозяйственных наук

Н.А. Давыдова, научный сотрудник

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: o.gordeev60@mail.ru

Аннотация. Приводятся результаты изучения разных по скороспелости сортов картофеля челябинской селекции в почвенно-климатических условиях КФХ Абсалямов Илмир Гайнитдинович. В засушливых условиях 2021 г. (ГТК = 0,97) наибольшую приспособленность к экологическим условиям северной лесостепной зоны Челябинской области (КФХ Абсалямов И.Г.) имели среднеранние сорта Захар и Агат, сформировавшие урожай клубней 37,93 и 34,15 т/га соответственно, а также среднеспелый сорт Тарасов (с урожайностью 30,59 т/га). Достаточно высокую адаптивность к условиям хозяйства имели сорта Амулет, Кавалер, Каштак и Спиридон с урожайностью клубней (21,66–26,39 т/га) в 1,42-1,73 раза выше, чем у среднераннего сорта Невский.

Ключевые слова: картофель, сорт, испытание, урожайность, почвенно-климатические условия.

Potato varieties of YuUNIISK breeding for soil and climatic conditions of KFH Absalyamov Ilmir Gainitdinovich

O.V. Gordeev, Doctor of Technical Sciences

A.K. Gorbunov, Candidate of Agricultural Sciences

N.A. Davydova, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: o.gordeev60@mail.ru

Abstract. The results of the study of potato varieties of Chelyabinsk selection of different early maturity in the soil and climatic conditions of the KFH Absalyamov

Ilmir Gainitdinovich are presented. In the arid conditions of 2021 ($HTC = 0.97$), the highest adaptability to the ecological conditions of the northern forest-steppe zone of the Chelyabinsk region (KFK Absalyamov I.G.) had medium-early varieties Zakhar and Agat, which formed a tuber yield of 37.93 and 34.15 t/ha, respectively, as well as the mid-season variety Tarasov (with a yield of 30.59 t/ha). The varieties Amulet, Kavaler, Kashtak and Spiridon had a sufficiently high adaptability to the conditions of the economy with a tuber yield (21.66–26.39 t/ha) 1.42–1.73 times higher than that of the middle-early variety Nevskiy.

Key words: potatoes, variety, test, productivity, soil and climatic conditions.

Успех в картофелеводстве опирается на использовании высокопродуктивных сортов, адаптированных к условиям региона, и высококачественного семенного материала. На данный момент важнейшая роль сорта в формировании высоких урожаев и достижении заданного качества продукции общепризнанна [1-3]. Сорта картофеля отличаются сроками созревания, по-разному реагируют на почвенно-климатические условия и применяемые агроприемы. Поэтому для реализации их биологического потенциала в каждой зоне необходимо устанавливать оптимальные уровни минерального питания, густоту посадки и другие агротехнические параметры [4-6].

Агроклиматические ресурсы лесостепной зоны Челябинской области обеспечивают в зависимости от продолжительности вегетации сорта получение урожайности клубней картофеля от 35 до 50 т/га [7]. Возделыванию средне-поздних и поздних сортов картофеля препятствует короткий безморозный период (100-120 дней) [8]. При возделывании в континентальных условиях Южного Урала преимущество имеют экологически пластичные сорта картофеля, сочетающие высокую адаптивность и устойчивость стрессам [9-11]. Поскольку список районированных сортов постоянно обновляется, изучение новых сортов картофеля на пригодность возделывания в конкретных почвенно-климатических условиях является актуальным [12].

Цель работы – Выделить разные по скороспелости сорта картофеля институтской селекции по урожайности и рекомендовать для возделывания в условиях КФХ Абсалямов Илмир Гайнитдинович.

Объектом исследования являлись растения 10 сортов картофеля: Розара (ранний), Невский, Агат, Захар, (среднеранние), Амулет, Каштак, Кавалер, Спиридон, Кузовок, Тарасов (среднеспелые).

Сорт картофеля Захар. Среднеранний сорт, столового назначения. Урожайность до 59,7 т/га. Сохранность хорошая (96-98 %). Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Районирован в 2020 году по Уральскому региону.

Сорт картофеля Кавалер. Среднеспелый сорт, столового назначения. Устойчивость к вирусам, фитофторозу и альтернариозу средняя. Слабо поражается паршой и ризоктониозом. Урожайность до 50,3 т/га. Содержание крахмала 16,6-17,7 %. Районирован в 2020 году по Уральскому региону.

Сорт картофеля Каштак. Среднеспелый сорт, столового назначения. Урожайность до 49,2 т/га. Содержание крахмала 17,6-19,0 %. Устойчивость к фитофторозу ботвы 7 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Сохранность 96-98 %. Районирован в 2021 году по Уральскому региону.

Сорт картофеля Амулет. Среднеспелый сорт, столового назначения. К фитофторозу по клубням устойчивый (9 баллов), по ботве – восприимчивый (5 баллов). Слабо поражается альтернариозом (7 баллов). Содержание крахмала 17,6-18,1%. Урожайность до 44,4 т/га.

Сорт картофеля Агат. Среднеранний, столовый сорт. Урожайность до 55 т/га. Экологически пластичный сорт. Содержание крахмала 16,6-19%. Сорт имеет полевую устойчивость к фитофторозу (ботвы – 7 баллов, клубней – 8 баллов). Слабо поражается альтернариозом и паршой обыкновенной. Сохранность 97-98%.

Сорт картофеля Спиридон. Среднеспелый, столового назначения. Урожайность до – 56,1 т/га. Содержание крахмала 11,9-15,8%. Вкусовые качества высокие. Товарность клубней 71-95%. Сохранность 96%. Районирован в 2007 г. по Уральскому региону.

Сорт картофеля Кузовок. Среднеспелый сорт, столового назначения. Сорт нейтрального типа (слабо реагирует на изменение условий среды). Урожайность до 40 т/га. Содержание крахмала от 16,0 до 18,0%. Умеренно поражаем ризоктониозом и альтернариозом. Слабо поражается паршой обыкновенной и мозаичными вирусами. Районирован в 2015 г. по Уральскому региону.

Сорт картофеля Тарасов. Среднеспелый сорт, столового назначения. Сорт засухоустойчивый. Урожайность до 73,0 т/га. Крахмалистость клубней варьирует от 11,6 до 17,5%. Товарность от 80 до 92%. Сохранность 95%. Районирован в 2009 г. по Уральскому региону.

Методы исследований. Исследования проводятся методом полевого опыта. При закладке опытов и проведении исследований руководствовались классическими методиками [13-15], статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом дисперсионного анализа [16].

Схема опыта: 1. Розара (ранний); 2. Невский; 3. Агат; 4. Захар (средне-ранние); 5. Спиридон; 6. Тарасов; 7. Кузовок; 8. Амулет; 9. Кавалер; 10. Каштак (среднеспелые).

Условия проведения исследований Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, следующими агрохимическими показателями (таблица 1).

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка

Год	Гумус, %	pH _{сол}	Содержание, мг/кг почвы		
			N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
2021	6,2	4,7	67,6	125,9 повышенное	167,2 высокое

Посадку картофеля провели 1 июня 2021 г. на глубину 6-8 см по схеме 75x25 см (53,3 тыс. клубней на 1 га). Репродукция – оригинальный семенной материал. Фракция семенных клубней – 30-50 г. Уборка во второй декаде сентября. Учет урожая весовой. Площадь делянки – 180 м² (3x60 м). Повторность учетов 4-кратная.

Погодные условия года. Вегетационный период (июнь – август) оказался неблагоприятным для возделывания картофеля. В июне сумма осадков

составила 77 %, в августе – 32 % от многолетней нормы. В июле выпало 1,4 нормы осадков, однако значительная их часть (75 мм) выпала за один день – 5 июля. По гидротермическому коэффициенту условия в период вегетации картофеля (ГТК = 0,97) оцениваются как недостаточно-влажные (таблица 2).

Таблица 2 – Метеорологические условия года

Показатели	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	19,2	20,0	20,9	20,0
Сумма осадков, мм	43,9	116,8	18,5	179,2
ГТК	0,77	1,88	0,29	0,97

Результаты исследований. В засушливых условиях 2021 г. рост и развитие растений определялось сортовыми особенностями картофеля. По состоянию на 23.07.2021 растения среднераннего сорта картофеля Невский и средне-спелого сорта Амулет заложили в среднем по 15 клубней на 1 куст, а среднеранний сорт Агат – 12,2 клубня. Большая часть сортов на 52-й день после посадки сформировало от 6 до 10 штук клубней на 1 куст (Розара – 9,8 шт., Спиридон – 8,0 шт., Захар – 7,8 шт., Кавалер – 7,0 шт., Тарасов – 6,0 штук). У среднеспелых сортов Каштак и Кузовок на 52-й день вегетации имелось соответственно 4,0 и 1,4 клубня в расчете на 1 куст.

Динамическая копка 23.08.2021 показала, что на 83-й день после посадки число клубней под кустом несколько изменилось. У четырех сортов картофеля количество клубней под кустом снизилось: Невский – в 2,68 раза, Амулет – в 2,14 раза, Розара – в 1,53 раза, Амулет – в 1,45 раза. Это, по нашему мнению, связано с тем, что в засушливых условиях 2021 г. образовавшиеся вначале завязи клубней рассосались. Растения направили пластические вещества на накопление массы сравнительно небольшого (по сравнению с первой копкой) числа клубней (рисунок 1).

У четырех сортов число клубней за этот период увеличилось. У среднеспелого сорта Кузовок в 6,0 раз, Каштак – в 1,90 раза, Тарасов – в 1,13 раза, а у среднераннего сорта Захар – в 1,28 раза по сравнению с копкой в 23

июля. В жестких условиях 2021 года большинство сортов картофеля в третьей декаде августа накопили вполне приличный урожай клубней (от 12.1 до 16 т/га) и только урожайность среднераннего сорта Агат (9,0 т/га) и среднеспелого сорта Каштак (6,2 т/га) можно считать низкой.

Рисунок 1 – Урожайность (т/га) и число клубней в гнезде картофеля (штук/куст) в условиях 2021 года

Снижение среднесуточных температур воздуха в конце августа и 11 мм осадков, выпавших 25-26 августа, создавали условия для активного накопления массы клубней. Учет биологической урожайности 09.09.2021 г. показал, что большинство сортов картофеля смогли адаптироваться к жестким условиям вегетационного периода (таблица 3).

По урожайность клубней следует выделить среднеранние сорта Захар (37,9 т/га) и Агат (34,2 т/га), а также среднеспелый сорт Тарасов (30,6 т/га), подтвердившего свою адаптивность и засухоустойчивость. Новые сорта картофеля Амулет, Кавалер и Каштак сформировали достойный урожай клубней – от 22,2 до 26,4 т/га. Единственным сортом, не обеспечившим прироста урожая, стал сорт Невский (таблица 4).

Таблица 3 – Продуктивность изученных сортов картофеля в засушливых условиях 2021 года

Сорт	Продуктивность, г/куст	Кол-во клубней, т/куст	Средняя масса клубня, г	Урожайность, т/га
Розара	409,2	6,4	63,9	21,81
Невский	285,2	5,6	50,9	15,20
Агат	640,8	8,4	76,3	34,15
Захар	711,6	10,0	71,2	37,93
Спиридон	406,4	8,0	50,8	21,66
Амулет	495,2	7,0	70,7	26,39
Кавалер	484,4	7,2	67,3	25,82
Каштак	415,6	7,6	54,7	22,15
Кузовок	479,6	8,4	57,1	25,56
Тарасов	574,0	6,8	84,4	30,59
НСР ₀₅	32,9	1,1	5,7	1,75

Таблица 4 – Продуктивность изученных сортов картофеля в засушливых условиях 2021 года

Сорт	Средняя масса клубня, г			Урожайность, т/га		
	23.08.21	09.09.21	прирост	23.08.21	09.09.21	прирост
Розара	39,4	63,9	24,6	15,29	21,81	6,52
Невский	31,0	50,9	19,9	15,37	15,20	-0,17
Агат	37,0	76,3	39,3	9,04	34,15	25,11
Захар	30,9	71,2	40,2	13,18	37,93	24,75
Спиридон	30,3	50,8	20,5	12,23	21,66	9,43
Амулет	37,9	70,7	32,9	15,97	26,39	10,43
Кавалер	32,9	67,3	34,3	13,11	25,82	12,71
Каштак	19,2	54,7	35,5	6,19	22,15	15,96
Кузовок	33,9	57,1	23,2	12,09	25,56	13,47
Тарасов	33,9	84,4	50,5	12,99	30,59	17,60

Наибольшее увеличение урожайности клубней за период с 23 августа по 9 сентября 2021 года обеспечили среднеранние сорта Агат (+25,11 т/га) и Захар (+24,75 т/га). Несколько меньшей была прибавка урожая у среднеспелых сортов картофеля: Тарасов – 17,60 т/га, Каштак – 15,96 т/га, Кузовок – 13,47 т/га, Кавалер – 12,71 т/га, Амулет – 10,43 т/га и Спиридон – 9,43 т/га. У раннего сорта Розара прирост урожая в заключительной части вегетации составил 6,52 т/га.

За последние 17 дней вегетации картофеля отмечено увеличение крупности клубней по всем сортам картофеля (в 1,62-2,85 раза). Наибольшее увеличение средней массы клубней отмечено у среднеспелого сорта Каштак – в 2,85 раза (или на 35,5 г) и Тарасов – в 2,49 раза (или на 50,5 г), а также у среднеранних сортов Захар – в 2,30 раза (на 40,2 г) и Агат – в 2,06 раза (на 39,3 г).

Заключение. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы.

1. В засушливых условиях 2021 г. (ГТК = 0,97) наибольшую приспособленность к почвенно-климатическим условиям КФК Абсалямов Илмир Гайнитдинович (Аргаяшский район Челябинской области) имели среднеранние сорта Захар (с урожайностью 37,93 т/га) и Агат (34,15 т/га), а также среднеспелый сорт Тарасов (30,59 т/га). Достаточно высокую адаптивность к условиям хозяйства имели сорта Амулет, Кавалер, Каштак и Спиридон с урожайностью клубней (21,66–26,39 т/га) в 1,42-1,73 раза выше, чем у среднераннего сорта Невский.

2. Рекомендовать к возделыванию в условиях КФК Абсалямов Илмир Гайнитдинович Аргаяшского района Челябинской области районированные сорта Захар, Тарасов, Кавалер и Каштак (сорта Агат и Амулет после внесения в реестр селекционных достижений допущенных к использованию).

Литература.

1. **Постников, А. Н.** Картофель. Сорта, болезни, вредители и меры борьбы с ними / А. Н. Постников, Д. А. Постников. – М., 1994. – 48 с.

2. **Васильев, А. А.** Сорт – основа урожая / А. А. Васильев, В. П. Дергилев // Картофель и овощи. – 2004. – № 7. – С. 6-7.

3. **Шанина, Е. П.** Качество клубней определяет выбор сорта / Е. П. Шанина, С. В. Дубинин // Картофель и овощи. – 2015. – № 2. – С. 33-34.

4. **Ганзин, Г. А.** Сортная агротехника / Г. А. Ганзин, А. Х. Абазов, А. И. Киселев // Картофель России: в 3 томах / под ред. А. В. Коршунова. – М., 2003. – Т. 2. – С. 201-208.

5. **Vasilev, A. A.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region / A. A. Vasilev, T. T. Dergileva, L. V. Ufimtseva, N. V. Glaz // Research on Crops. – 2021. – V. 22. – № 5. – С. 17-21.

4. **Писарев, Б. А.** Сортовая агротехника картофеля/ Б. А. Писарев. – М.: Агропромиздат, 1990. – 208 с.

7. **Васильев, А. А.** Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала / А. А. Васильев, В. С. Зыбалов // Аграрный вестник Урала. – 2014. – № 5. – С. 6-9.

8. **Васильев, А. А.** Результаты многофакторных исследований по агротехнике картофеля / А. А. Васильев, Д. А. Бобоев // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. тр. – Т. XIV. – Челябинск, 2012. – С. 246-267.

9. **Глаз, Н. В.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля / Н. В. Глаз, А. А. Васильев, Т. Т. Дергилова, А. А. Мушинский // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

10. **Глаз, Н. В.** Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ / Н. В. Глаз, А. А. Васильев, Т. Т. Дергилова, А. С. Удовицкий, В. В. Тайков, А. А. Мушинский, А. В. Рутц // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22.

11. **Дергилев, В. П.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области / В. П. Дергилев, Н. В. Глаз, Т. Т. Дергилова // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 5. – С. 741-749.

12. **Васильев, А. А.** Семеноводство картофеля на Южном Урале: состояние, проблемы и пути их решения / А. А. Васильев, О. В. Гордеев, А. К. Горбунов // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству: сб. тр. науч.-практ. конф., приуроченной ко «Дню поля ФГБНУ ЮУНИИСХ». – Челябинск, 2017. – С. 131-141.

13. Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 262 с.

14. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. – М.: НИИКХ, 1989. – 142 с.

15. **Жевора, С. В.** Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле / С. В. Жевора, Л.С. Федотова, В.И. Старовойтов [и др.]. – М.: ФГБНУ ВНИИКХ, 2019. – 120 с.

16. **Доспехов, Б. А.** Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с.